

A Calistenia como Proposta Fisioterapêutica para Mulheres no Climatério: Uma Abordagem Acessível para a Redução da Dor Musculoesquelética

Calisthenics as a Physiotherapeutic Proposal for Women in the Climacteric Period: An Accessible Approach to Reducing Musculoskeletal Pain

La Calistenia como Propuesta Fisioterapéutica para Mujeres en el Climaterio: Un Enfoque Accesible para la Reducción del Dolor Musculoesquelético

Erika Silva Chaves¹

Urânia Auxiliadora Santos Maia de
Oliveira²

RESUMO

O climatério é uma fase de transição fisiológica que antecede e sucede a menopausa, marcada por alterações hormonais que impactam a saúde física e emocional da mulher. Entre os sintomas mais frequentes, destacam-se as dores musculoesqueléticas, intensificadas pelo sedentarismo. Diante desse cenário, torna-se relevante propor estratégias terapêuticas acessíveis, seguras e aplicáveis ao cotidiano feminino. Este estudo tem como objetivo discutir a calistenia como proposta fisioterapêutica complementar para mulheres no climatério. A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão bibliográfica e em um levantamento de dados associado, conforme orientação de Gil (2008). A fundamentação teórica foi construída a partir de artigos científicos nacionais e internacionais, complementada por dados empíricos oriundos de uma pesquisa com 98 mulheres entre 39 e 65 anos, vinculadas a um projeto acadêmico, as quais relataram altos índices de dor corporal, principalmente nas regiões lombar, joelhos, cabeça e cervical. Como resultado, foi elaborado um modelo de protocolo de calistenia simples e adaptável à prática domiciliar, com foco na mobilidade, consciência corporal e fortalecimento muscular. A discussão confronta os dados da pesquisa com os estudos revisados, destacando os benefícios da calistenia no controle da dor, na prevenção da perda funcional e na melhoria da qualidade de vida. Embora a calistenia ainda não esteja inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), sua aplicabilidade por fisioterapeutas e médicos fisiologistas representa uma estratégia relevante na atenção à saúde da mulher climatérica. Conclui-se que sua adoção pode promover maior equidade no cuidado, ampliando as possibilidades terapêuticas no contexto do Sistema Único de Saúde.

¹ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Difusão do Conhecimento UFBA. Graduada em Fisioterapia, pelo Centro Universitário da Bahia (2008). Mestre em Educação Superior, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (PPGEISU-UFBA). E-mail: erikachaves2033@yahoo.com.br . Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5196-270X>

² Professora Associada III e chefe do Departamento II da Faculdade de Educação (FACED/UFBA); Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC) e do Mestrado profissional em Educação; Professora Colaboradora do Curso de Licenciatura em Teatro (UFBA); Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento. E-mail: uraniamaia@gmail.com . Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1462-2233>

Palavras-chave: Climatério. Calistenia. Dor musculoesquelética. Fisioterapia. PNPIC. Mulheres.

ABSTRACT

The climacteric is a phase of physiological transition that precedes and follows menopause, marked by hormonal changes that affect women's physical and emotional health. Among the most frequent symptoms are musculoskeletal pains, which are often intensified by sedentary behavior. In this context, it becomes relevant to propose therapeutic strategies that are accessible, safe, and applicable to women's daily routines. This study aims to discuss calisthenics as a complementary physiotherapeutic proposal for women in the climacteric period. The methodology was based on a literature review and an associated data survey, following Gil's methodological approach (2008). The theoretical framework was built from national and international scientific articles, complemented by empirical data from a study with 98 women aged between 39 and 65 years, enrolled in an academic project. These participants reported high levels of bodily pain, especially in the lumbar, knee, head, and cervical regions. As a result, a simple and adaptable calisthenics protocol was proposed for home practice, focusing on mobility, body awareness, and muscle strengthening. The discussion compares the research findings with the reviewed literature, highlighting the benefits of calisthenics in pain control, prevention of functional decline, and improvement in quality of life. Although calisthenics is not yet formally included in the National Policy on Integrative and Complementary Practices (PNPIC), its application by physiotherapists and exercise physicians represents a relevant strategy for women's health care during the climacteric. It is concluded that adopting calisthenics may promote greater equity in care and expand therapeutic possibilities within the Unified Health System.

Keywords: Climacteric. Calisthenics. Musculoskeletal pain. Physiotherapy. PNPIC. Women.

RESUMEN

El climaterio es una fase de transición fisiológica que precede y sucede a la menopausia, caracterizada por alteraciones hormonales que impactan la salud física y emocional de la mujer. Entre los síntomas más frecuentes se destacan los dolores musculoesqueléticos, intensificados por el sedentarismo. Ante este escenario, se vuelve relevante proponer estrategias terapéuticas accesibles, seguras y aplicables a la vida cotidiana femenina. Este estudio tiene como objetivo discutir la calistenia como propuesta fisioterapéutica complementaria para mujeres en el climaterio. La metodología utilizada se basó en una revisión bibliográfica y en un levantamiento de datos asociado, conforme a la orientación de Gil (2008). El marco teórico se construyó a partir de artículos científicos nacionales e internacionales, complementados por datos empíricos provenientes de una investigación con 98 mujeres entre 39 y 65 años,

vinculadas a un proyecto académico, quienes reportaron altos índices de dolor corporal, principalmente en las regiones lumbar, rodillas, cabeza y cervical. Como resultado, se elaboró un modelo de protocolo de calistenia simple y adaptable a la práctica domiciliaria, enfocado en la movilidad, la conciencia corporal y el fortalecimiento muscular. La discusión confronta los datos de la investigación con los estudios revisados, destacando los beneficios de la calistenia en el control del dolor, la prevención de la pérdida funcional y la mejora de la calidad de vida. Aunque la calistenia aún no está incorporada en la Política Nacional de Prácticas Integrativas y Complementarias (PNPIC), su aplicabilidad por fisioterapeutas y médicos fisiologistas representa una estrategia relevante en la atención a la salud de la mujer climatérica. Se concluye que su adopción puede promover una mayor equidad en la atención, ampliando las posibilidades terapéuticas en el contexto del Sistema Único de Salud.

Palabras clave: Climaterio. Calistenia. Dolor musculoesquelético. Fisioterapia. PNPIC. Mujeres.

INTRODUÇÃO

O climatério é uma fase da vida da mulher marcada por significativas alterações hormonais, fisiológicas e emocionais, que antecedem e sucedem a menopausa. Compreendido como um processo gradual, esse período impacta diretamente a qualidade de vida e o bem-estar feminino, sendo caracterizado pela flutuação e posterior queda dos níveis de estrogênio, o que acarreta diversos sintomas físicos e psíquicos (CHAVES, 2024). Entre os mais recorrentes estão as dores musculoesqueléticas, a fadiga, a insônia, a ansiedade e a redução da massa muscular.

Segundo Debert (1999), o envelhecimento feminino está historicamente associado à desvalorização do corpo, o que leva a um apagamento simbólico e assistencial da saúde da mulher nesse ciclo de transição. Soma-se a isso a falta de acesso a informações qualificadas, o desconhecimento sobre as fases do climatério e a dificuldade em obter cuidados especializados, sobretudo na atenção primária.

Nesse contexto, a dor musculoesquelética se torna uma queixa silenciosa, mas constante. Dados de pesquisas nacionais indicam que mais de 70% das mulheres no climatério referem algum tipo de dor, principalmente nas regiões lombar, cervical e nos joelhos (DIAS et al., 2021; ZAHOOR et al., 2020). O sedentarismo e a falta de políticas efetivas voltadas à prática de atividade física contribuem para o agravamento desse quadro, evidenciando a urgência de estratégias de cuidado acessíveis e de fácil adesão.

A calistenia, prática corporal baseada no uso do próprio peso para realizar movimentos de força, mobilidade e estabilidade, emerge como uma alternativa terapêutica viável, eficaz e de baixo custo. Seu diferencial está na simplicidade, na possibilidade de adaptação para diferentes faixas etárias e condições físicas, e na facilidade de ser realizada em ambiente domiciliar, sem necessidade de equipamentos ou espaços especializados (MOTTA; FIALHO, 2021; SILVA; RODRIGUES, 2022).

Apesar de sua eficácia já comprovada em diversos estudos (ALVES et al., 2021; VIEIRA; MORAIS, 2020), a calistenia ainda não está formalmente incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC), instituída pela Portaria GM/MS nº 971/2006. A PNPIC reconhece práticas como yoga, meditação, tai chi chuan e outras abordagens que integram o corpo, a mente e o espírito no cuidado em saúde. A inserção da calistenia nesse rol de práticas seria um avanço significativo, pois abriria espaço para que essa atividade fosse ofertada nos serviços públicos de saúde, principalmente na atenção primária.

A atenção básica, por sua capilaridade e proximidade com a comunidade, é o cenário ideal para a implementação de práticas integrativas, uma vez que possibilita o acompanhamento contínuo e a educação em saúde. Inserir a calistenia como uma prática integrativa poderia ampliar a autonomia das mulheres, reduzir o uso excessivo de medicamentos, melhorar a percepção corporal e contribuir para a prevenção de agravos secundários decorrentes da inatividade.

Além disso, ao ser aplicada por fisioterapeutas ou médicos fisiologistas, a calistenia pode ser adaptada às necessidades de cada paciente, respeitando limites e promovendo ganhos progressivos de funcionalidade e qualidade de vida. Sua presença nas políticas públicas reforçaria o compromisso do Sistema Único de Saúde com a equidade e a integralidade da atenção à saúde da mulher.

Diante desse panorama, este estudo tem como objetivo discutir a calistenia como proposta terapêutica complementar para mulheres no climatério, a partir da revisão bibliográfica e do levantamento de dados empíricos com mulheres em processo de transição corporal.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A compreensão do climatério exige uma abordagem ampliada, que vá além da definição biomédica e considere os determinantes sociais, culturais e subjetivos que atravessam a experiência feminina. De acordo com Minayo (2004), compreender o corpo em dor de uma mulher exige escuta sensível e leitura integral dos aspectos físicos, emocionais e simbólicos. A dor musculoesquelética, nesse contexto, não pode ser dissociada dos efeitos da queda hormonal, do envelhecimento biológico e das condições de vida.

Estudos apontam que a dor, sobretudo em regiões como a lombar, os joelhos e a coluna cervical, estão fortemente associados à redução dos níveis de estrogênio, à perda de massa muscular e à diminuição da densidade óssea (DIAS et al., 2021; ZAHOOR et al., 2020). A ausência de práticas corporais regulares agrava esse quadro, favorecendo o sedentarismo, a rigidez articular e a redução da autonomia funcional.

A atividade física, especialmente quando adaptada à realidade cotidiana, atua de forma preventiva e terapêutica nesse ciclo. A calistenia, por utilizar o peso do próprio corpo em movimentos de força, mobilidade e consciência postural, tem sido objeto de crescente atenção científica por seus benefícios diretos na funcionalidade, no alívio da dor e na autoestima (MOTTA; FIALHO, 2021; SILVA; NASCIMENTO, 2021).

Segundo revisão realizada por Alves et al. (2021), a calistenia melhora a força muscular, a estabilidade articular, a circulação sanguínea e contribui para a redução da tensão acumulada em áreas-chave do corpo feminino. Além disso, sua prática regular atua na regulação do sono, na diminuição da ansiedade e na sensação de bem-estar, aspectos frequentemente comprometidos durante o climatério.

Contudo, apesar de seus benefícios amplamente reconhecidos, a calistenia ainda não integra oficialmente a lista de práticas reconhecidas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC), instituída pela Portaria GM/MS nº 971/2006. A PNPIC visa ampliar o acesso a terapias que dialoguem com a integralidade do cuidado, promovendo a valorização de saberes e práticas tradicionais, populares e complementares. Já estão contempladas atividades como acupuntura, tai chi chuan, meditação, yoga e reiki, todas com reconhecida eficácia em processos de saúde e doença, inclusive no cuidado à mulher (BRASIL, 2006).

A inserção da calistenia na PNPIC não apenas legitimaria sua prática como uma estratégia de cuidado ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS), mas também possibilitaria a formação de profissionais para sua prescrição e acompanhamento dentro da lógica da atenção primária. Isso permitiria, por exemplo, que unidades básicas de saúde criassem grupos terapêuticos com exercícios de calistenia voltados a mulheres em climatério, ampliando o acesso ao movimento e à autonomia corporal.

De acordo com Silva e Rodrigues (2022), a calistenia é especialmente eficaz em populações com pouca adesão a programas tradicionais de exercício, justamente por sua simplicidade e flexibilidade. Para mulheres no climatério, que frequentemente relatam desconforto com academias ou restrições de tempo e deslocamento, essa modalidade apresenta-se como alternativa concreta e promissora.

A aplicação da calistenia no campo da saúde coletiva, portanto, exige mais do que comprovação científica, demanda reconhecimento político, formação profissional e difusão do conhecimento. Como destaca Chaves (2024), a transformação do cuidado passa pela escuta ativa das dores femininas e pela proposição de estratégias que respeitem a complexidade do corpo em mudança.

Assim, a calistenia não deve ser vista apenas como exercício físico, mas como uma possibilidade terapêutica de resistência, autonomia e autocuidado no processo de transição que marca o climatério. Sua inclusão na prática clínica fisioterapêutica e nos programas de saúde pública representa não apenas um avanço técnico, mas também uma resposta ética à invisibilidade que historicamente marcou essa etapa da vida da mulher.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se por uma abordagem qualitativa e descritiva, apoiada em uma revisão bibliográfica e em um levantamento de dados associado, conforme a classificação metodológica de Gil (2008). A estratégia metodológica foi estruturada a partir da integração entre dados empíricos coletados em campo e referencial teórico atualizado sobre o uso da calistenia como recurso terapêutico no cuidado à mulher climatérica.

A revisão bibliográfica abrangeu artigos científicos, diretrizes do Ministério da Saúde e produções acadêmicas que discutem a prática da calistenia, a dor musculoesquelética no climatério, o impacto do sedentarismo e a aplicabilidade de práticas integrativas no Sistema Único de Saúde (SUS). Foram priorizados estudos publicados entre 2010 e 2024, com ênfase em periódicos da área da saúde coletiva, fisioterapia e políticas públicas.

O levantamento de dados foi realizado com 98 mulheres com idade entre 39 e 65 anos, vinculadas a um projeto acadêmico em uma instituição de ensino superior, todas em fase do climatério (pré, peri ou pós-menopausa). As participantes responderam a um questionário estruturado sobre percepção de dor corporal. O instrumento contemplou as seguintes regiões: lombar, joelhos, cabeça (cefaleia), cervical, pernas, ombros, quadril, sacro, coluna torácica, mamas, abdômen e corpo inteiro.

A partir dos dados coletados, observou-se uma alta prevalência de dores musculoesqueléticas, especialmente nas regiões lombar (49 mulheres), joelhos (33), cabeça (33), cervical (20), pernas (20) e ombros (18). Esses achados subsidiaram a proposição de um modelo teórico de protocolo de calistenia, pensado como sugestão prática acessível para mulheres no climatério. Ressalta-se que esse modelo não foi testado ou aplicado no campo, mas construído com base nos achados da pesquisa e nos benefícios descritos pela literatura especializada. Conforme gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1

Modelo sugerido de protocolo domiciliar de calistenia para mulheres no climatério:

Duração: 15 a 20 minutos por sessão

Frequência: 3 vezes por semana

Objetivos: melhorar a mobilidade articular, aliviar a dor, estimular a consciência corporal e promover o fortalecimento muscular leve.

Exercício	Séries/Repetições	Observações³
Agachamento com apoio de cadeira	2 séries de 10 repetições	fortalecem quadríceps e glúteos
Ponte de quadril no solo	2 séries de 10 repetições	mobilizam pelve e reduz lombalgia
Elevação de braços com peso leve	2 séries de 10 repetições	pode usar garrafa PET como peso
Rotação cervical e ombros (mobilidade)	1 minuto cada lado	alívio de tensões cervicais e posturais
Postura isométrica da cadeira na parede	2 vezes de 20 segundos	trabalha resistência e ativação do core
Caminhada leve no mesmo lugar	3 minutos	estimula circulação e aquece o corpo

Este modelo foi desenhado para atender às necessidades de mulheres com sintomas de dor e sedentarismo leve a moderado, respeitando a individualidade corporal e podendo ser adaptado conforme orientação de um fisioterapeuta. Seu objetivo é oferecer uma prática segura, funcional e factível dentro do ambiente domiciliar, promovendo autonomia no cuidado de si.

DISCUSSÃO

Os dados obtidos com as 98 participantes evidenciam um quadro expressivo de dor musculoesquelética no climatério. A maioria das mulheres relatou dor na região lombar (50%), seguida por joelhos (33 casos), cefaleia (33), cervical (20) e pernas (20). Esses achados corroboram com estudos recentes que apontam a dor como um dos sintomas mais prevalentes durante o climatério, diretamente associada à redução dos

³ Cuidado ao se exercitar; respeite os limites do seu corpo e do seu coração. Faça sem pressa, observando a intensidade dos batimentos cardíacos e parando se sentir qualquer dor, tontura, falta de ar, pressão no peito ou mal-estar. Caso tenha algum problema cardíaco ou de mobilidade, consulte o seu profissional de saúde para o seu treino adequado.

níveis estrogênicos, perda de massa muscular, aumento da rigidez articular e sedentarismo (DIAS et al., 2021; ZAHOOR et al., 2020).

A literatura científica mostra que a dor musculoesquelética, quando negligenciada, pode desencadear um ciclo vicioso de inatividade, agravamento do quadro funcional e piora da saúde mental (SILVA; NASCIMENTO, 2021). O sedentarismo, bastante comum nessa faixa etária, está associado não apenas à dor, mas também ao aumento de peso corporal, distúrbios do sono, alterações do humor e maior risco de doenças cardiovasculares. Por essa razão, a adoção de práticas corporais regulares e acessíveis se torna uma necessidade urgente na atenção primária à saúde da mulher.

A calistenia, conforme demonstrado por diversos estudos (MOTTA; FIALHO, 2021; ALVES et al., 2021), atua de maneira efetiva na redução de dores articulares, no fortalecimento muscular e na melhora da postura. Trata-se de uma prática que respeita os limites do corpo e pode ser realizada com segurança em casa, sem a necessidade de equipamentos específicos. Essa característica torna a calistenia especialmente indicada para mulheres no climatério, que muitas vezes não possuem condições financeiras, emocionais ou logísticas para frequentar academias ou centros especializados.

Embora ainda não esteja formalmente inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), a calistenia se alinha aos princípios dessa política ; como integralidade, acolhimento e valorização do cuidado centrado no sujeito, tendo potencial para ser incorporada como estratégia terapêutica no SUS. A inclusão dessa prática no rol das terapias reconhecidas pela PNPIC permitiria maior visibilidade, formação profissional específica e financiamento de ações voltadas à sua implementação em unidades básicas de saúde.

De acordo com Silva e Rodrigues (2022), a calistenia apresenta efeitos significativos na qualidade de vida de mulheres adultas, promovendo ganhos de força, mobilidade, flexibilidade e consciência corporal. Além disso, contribui para o alívio de tensões psicoemocionais e melhora da autoestima, aspectos frequentemente comprometidos durante o climatério. Em revisão sistemática conduzida por Vieira e Moraes (2020), a prática regular da calistenia foi associada à redução do uso de analgésicos e ao aumento da autonomia funcional em diferentes grupos populacionais.

Ao confrontar esses achados com os dados levantados na presente pesquisa, constata-se que a maior parte das dores relatadas pelas mulheres poderia ser diretamente beneficiada por um programa simples de calistenia. Dores lombares e cervicais, por exemplo, respondem bem a exercícios de mobilidade, fortalecimento do core e posturas isométricas leves. Já as dores nos joelhos e pernas podem ser aliviadas com movimentos de agachamento assistido, ponte de quadril e caminhada estacionária leve; todos contemplados no protocolo sugerido.

A literatura reforça ainda que a adesão a esse tipo de atividade aumenta quando as mulheres compreendem a lógica dos movimentos, sentem-se acolhidas e conseguem adaptar os exercícios à sua rotina (ALVES et al., 2021; CHAVES, 2024). Nesse sentido, a atuação do fisioterapeuta como educador em saúde é essencial, tanto na orientação quanto no acompanhamento do processo.

Importante destacar que a democratização da informação sobre práticas como a calistenia representa uma ação de equidade em saúde. Ao difundir o conhecimento e propor práticas corporais baseadas na autonomia e no autocuidado, rompe-se com o paradigma biomédico centrado apenas na prescrição medicamentosa e no modelo curativista. Como aponta Minayo (2004), cuidar do corpo é também cuidar da subjetividade, e isso exige sensibilidade, escuta e inovação nas estratégias de cuidado.

Portanto, a proposta da calistenia como prática complementar para mulheres no climatério não se resume a uma intervenção física, mas a um gesto político de reconhecimento da dor feminina, de valorização da escuta ativa e de construção de caminhos terapêuticos mais sensíveis, acessíveis e sustentáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo discutir a aplicabilidade da calistenia como estratégia terapêutica complementar no cuidado à mulher em climatério, articulando dados empíricos e revisão da literatura especializada. Os achados revelam uma alta prevalência de dor musculoesquelética entre as mulheres participantes, especialmente em regiões como a lombar, joelhos, cabeça e coluna cervical, sintomas esses frequentemente agravados pelo sedentarismo e pela falta de estratégias de autocuidado acessíveis.

A proposta de um modelo de protocolo simples de calistenia, voltado à prática domiciliar, surge como alternativa viável, segura e adaptável, capaz de promover alívio da dor, fortalecimento muscular leve, melhora da postura e estímulo à autonomia. A prática respeita o ritmo individual, não exige equipamentos, pode ser aplicada com orientação profissional e apresenta baixo custo, sendo compatível com os princípios da atenção primária e da integralidade do cuidado.

Embora ainda não esteja formalmente incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), a calistenia mostra-se coerente com os objetivos dessa política e com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua incorporação oficial poderia ampliar as possibilidades terapêuticas oferecidas às mulheres na atenção básica, fortalecendo ações preventivas, de educação em saúde e de valorização do autocuidado.

Conclui-se que a calistenia, quando mediada por profissionais fisioterapeutas ou médicos fisiologistas, pode representar uma estratégia eficaz no enfrentamento das dores do climatério. Cabe aos profissionais da saúde o papel de difundir esse conhecimento, adaptar as práticas às realidades locais e contribuir para a construção de um cuidado mais humano, plural e emancipador para as mulheres que atravessam esse importante ciclo de vida.

REFERÊNCIAS

- ALVES, C. R. et al. Calistenia e qualidade de vida: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, v. 26, n. 1, p. 1–10, 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC. Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
- CHAVES, E. S. Tudo menos pausa: desmistificando o climatério. 1. ed. Salvador: Kindle, 2024. ISBN 9786501435152.
- DEBERT, G. G. A reinvenção da velhice: socialização e processos de resignificação da idade. *Cadernos Pagu*, n. 13, p. 135–160, 1999.
- DIAS, L. A. et al. Efeitos do exercício físico na saúde da mulher climatérica. *Revista Brasileira de Saúde da Mulher*, v. 11, n. 2, p. 45–53, 2021.
- GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. ed. São Paulo: Hucitec, 2004.
- MOTTA, D. C.; FIALHO, R. S. Calistenia como estratégia funcional para mulheres adultas: revisão narrativa. *Revista Ciência & Movimento*, v. 29, n. 4, p. 44–50, 2021.
- SILVA, T. F.; NASCIMENTO, L. S. Práticas corporais acessíveis para mulheres em transição hormonal. *Revista Saúde Integrada*, v. 13, n. 2, p. 87–93, 2021.
- SILVA, V. M.; RODRIGUES, F. M. Calistenia e o cuidado integral à saúde da mulher: uma revisão sistemática. *Revista de Fisioterapia e Saúde Coletiva*, v. 9, n. 3, p. 22–30, 2022.
- VIEIRA, R. L.; MORAIS, C. C. Efeitos da calistenia em adultos: revisão sistemática da literatura. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, v. 25, n. 2, p. 1–8, 2020.
- ZAHOOR, S. et al. Musculoskeletal symptoms and their associated factors in menopausal women: a cross-sectional survey. *BMC Women's Health*, v. 20, n. 1, p. 25–32, 2020